

**CONVENCIÓN INTERNACIONAL CIENTÍFICA TECNOLÓGICA.
UNIVERSIDAD DE CAMAGÜEY**

**PRIMER SIMPOSIO DISEÑO Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE
CONSTRUIDO.**

**Interacciones metodológicas en los currículos propio y optativo de las carreras de
Arquitectura e Ingeniería civil, contribución a la conservación del patrimonio
construido.**

**Temática: Formación transdisciplinaria e interprofesional de arquitectos, ingenieros y
licenciados para el manejo del ambiente construido.**

M.Sc. Ing. Mayra Mónica González Fernández. Profesora Auxiliar. Departamento de Ingeniería Civil, Facultad de Construcciones, Universidad Oriente, Avenida Las Américas, esq. calle L s/n, Reparto Terrazas, Santiago de Cuba, Cuba. mayra@uo.edu.cu.

M.Sc. Ing. Estrella Yadira Roca Fernández. Profesora Auxiliar. Departamento de Arquitectura y Urbanismo, Facultad de Construcciones, Universidad Oriente, Avenida Las Américas, esq. calle L s/n, Reparto Terrazas, Santiago de Cuba, Cuba. estrella@uo.edu.cu.

Resumen

En la facultad de Construcciones, Universidad de Oriente, se ha logrado organizar metodológicamente a partir del currículo propio y optativo, los estudios experimentales del laboratorio integrado de técnicas avanzadas para la conservación del patrimonio del Oriente de Cuba (PCI) con la impartición en las carreras de Arquitectura y Urbanismo e Ingeniería Civil de una asignatura del currículo propio y otra del currículo optativo, común para ambas carreras. El objetivo de este trabajo consiste en revelar los resultados obtenidos a partir de la organización metodológica de la asignatura optativa: Uso de ensayos no destructivos para la conservación del patrimonio edificado, con la participación de estudiantes de los grupos científicos estudiantiles relacionados con la gestión de la conservación del patrimonio edificado, en función de las soluciones de problemáticas a resolver por las empresas del territorio oriental. Se ha logrado integrar y combinar la docencia e investigaciones de estudiantes, docentes y de especialistas de las entidades del territorio oriental que laboran la recuperación de edificaciones patrimoniales, analizando una edificación que se pretende intervenir por interés de una empresa del territorio. Con esta integración desde la ciencia se han alcanzado importantes resultados metodológicos y prácticos abordados con criterios sostenibles que tributan a la gestión de la conservación del patrimonio oriental, zona de mayor sismicidad del país. Los resultados que se muestran constituyen un acercamiento al ejercicio profesional de los futuros egresados, participando y resolviendo problemáticas de las empresas del territorio oriental, fortaleciendo el vínculo Universidad-Empresa con significativos impactos.

Palabras claves- currículo propio y optativo, conservación del patrimonio edificado, ensayos no destructivos.